

“MODELAGEM DE CRESCIMENTO DE ÁRVORES NATIVAS EM SISTEMAS SILVIPASTORIS TRADICIONAIS COM ÊNFASE NO SEQUESTRO DE CARBONO.”

A.L. HANISCH^{1,2}, C. PANDOLFO¹, L.C.A. PINOTTI³, M.C.CALDEIRA²

¹ EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Brasil.

E-mail: analucia@epagri.sc.gov.br

² CEF - Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, Lisboa, Portugal.

³ UFPR - Universidade Federal do Paraná, Curso de Agronomia, Curitiba, Paraná, Brasil.

Resumo

A produção animal à base de pasto em sistemas com árvores será fundamental para a pecuária nas próximas décadas. O desmatamento para a implantação de pastagens deve dar lugar a sistemas onde remanescentes florestais e pecuária convivam em harmonia. A presente pesquisa refere-se à modelagem de parâmetros de crescimento de árvores nativas e seu potencial de sequestro de carbono em Sistemas Silvipastoris (SSP) tradicionais. Tais estudos estão sendo realizados a partir de dados de experimentos situados no Sul do Brasil, com as *Caívas* e, em Portugal, com os *Montados*. *Caíva* é um SSP tradicional que ocorre em remanescentes da Floresta de Araucárias onde a criação de bovinos, a extração da erva-mate e a manutenção das árvores nativas ocorrem simultaneamente, há mais de um século. Nos *Montados* a conservação das árvores de cortiça, associado ao pastejo animal é responsável pela manutenção da biodiversidade e pela prestação de diversos serviços ecossistêmicos na região. Pesquisas recentes nas áreas de *Caívas* têm gerado tecnologias que permitem um significativo aumento da produção animal, sem prejuízo à regeneração ou à manutenção do estrato arbóreo. Contudo, diversas lacunas ainda permanecem em aberto, em especial ao potencial do sistema para o sequestro de carbono, ao efeito da adubação do pasto sobre as árvores, entre outras. A principal contribuição do presente trabalho é a geração de métricas da vegetação arbórea utilizando a tecnologia LiDAR, para serem utilizadas em diferentes modelos de crescimento. O caráter inovador da proposta é explorar sistemas produtivos dentro de remanescentes florestais com árvores nativas.

Palavras-chave: Caívas, Montados, pastagens, sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris, sensor LiDar

Agradecimentos: O primeiro autor agradece ao CNPq pela bolsa de pós-doutorado no exterior (200125/2025-7)